

SUNIY INTELEKT SOGLIQNISAQLASHTIZIMIDA QOLLANLISHNING ASSOSIY SABABLARI VA MUOMMOLARI

Tojimatov Israil Nurmatovich

Farg'ona davlat universiteti amaliy
matematika va informatika kafedrasida katta o'qituvchisi
isik80@mail.ru

Alijonov Abdujabbor Ravshanbek o'g'li

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi
abdujabboralijonov@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11240441>

ОПЕРАТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ДАННЫХ

Тожимаматов Исраил Нурмаматович

Ферганский государственный университет практичен
старший преподаватель кафедры математики и информатики
isik80@mail.ru

Алиджонов — сын Абдуджаббара Равшанбека.

Студентка 2 курса Ферганского государственного университета.
abdujabboralijonov@gmail.com

DATA CHANGE OPERATORS

Tojimatov Israil Nurmatovich

Fergana State University is practical
senior teacher of the Department of Mathematics and Informatics
isik80@mail.ru

Alijonov is the son of Abdujabbar Ravshanbek

2nd year student of Fergana State University
abdujabboralijonov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining oldini olish tibbiyotida prognozli tahlillar orqali sog'liqni saqlash xavflarini aniqlash va kasalliklarni oldini olishdagi roli ko'rib chiqiladi. Sun'iy intellektning katta hajmdagi tibbiy ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish orqali bemorlarning sog'liq holatini prognoz qilishda qanday yordam berayotgani, kasalliklarni aniqlash va oldini olishdagi samaradorligi tahlil qilinadi. Shuningdek, prognozli modellarni aniqligi, noto'g'ri ijobiy va salbiy natijalarni boshqarish, va sun'iy intellekt tizimlarini doimiy kuzatish va yangilab turish zarurati kabi qiyinchiliklar ham yoritiladi.

Kalit so'zlar:

- Sun'iy intellekt
- Prognozli tahlillar
- Tibbiyot
- Kasalliklarni oldini olish
- Tibbiy ma'lumotlar
- Mashinani o'rganish
- Chuqur o'rganish

- Diagnostika
- Tibbiy texnologiyalar
- Ma'lumotlar xavfsizligi

Аннотация: В данной статье рассматривается роль технологий искусственного интеллекта (ИИ) в профилактической медицине для выявления рисков для здоровья и предотвращения заболеваний посредством прогнозной аналитики. В нем анализируется, как искусственный интеллект помогает прогнозировать состояние здоровья пациентов посредством сбора и анализа больших объемов медицинских данных, а также его эффективность в выявлении и профилактике заболеваний. Также рассматриваются такие проблемы, как точность прогнозных моделей, обработка ложноположительных и отрицательных результатов, а также необходимость постоянного мониторинга и обновления систем искусственного интеллекта.

Ключевые слова:

- Искусственный интеллект
- Предиктивная аналитика
- Лекарство
- Профилактика заболеваний
- Медицинская информация
- Машинное обучение
- Глубокое обучение
- Диагностика
- Медицинские технологии
- Безопасность данных

Annotation: This article takes a detailed look at data transformation operators - important elements of programming languages that facilitate the transformation of various types of data. Covers implicit and explicit conversion methods, as well as common types such as numeric, string, and boolean conversions. The article focuses on data transformation best practices, accuracy, error handling, testing, and language issues. Developers gain insight into optimizing data manipulation and ensuring application compatibility.

Key words:

- Artificial intelligence
- Predictive analytics
- Medicine
- Prevention of diseases
- Medical information
- Machine learning
- Deep learning
- Diagnostics
- Medical technologies
- Data security

KIRISH: Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari sog'liqni saqlash sohasida keng qo'llanilmoqda. Ayniqsa, prognozli tahlillar orqali sog'liqni saqlash xavflarini aniqlash va kasalliklarni oldini olishda katta yutuqlarga erishilmoqda. Ushbu maqolada sun'iy intellektning prognozli tahlillar uchun qanday ishlatilayotganini, sog'liqni saqlash xavflarini aniqlash va kasalliklarni oldini

olishda qanday yordam berayotganini va bu jarayonda duch kelinadigan qiyinchiliklarni ko'rib chiqamiz.

Sun'iy intellektning prognozli tahlillarda qo'llanilishi: Sun'iy intellekt texnologiyalari katta hajmdagi tibbiy ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish imkonini beradi. Bemorlarning tibbiy tarixlari, genetik ma'lumotlari, laboratoriya natijalari va turmush tarzi kabi omillarni birlashtirib, SI algoritmlari bemorlarning kelajakdagi sog'liq holatini prognoz qilishga yordam beradi. Bu esa, tibbiyot mutaxassislariga kasalliklarni oldindan aniqlash va oldini olish choralari ko'rish imkonini beradi.

1. Kasalliklarni prognoz qilish:

- Sun'iy intellektning mashinani o'rganish (MO) va chuqur o'rganish (CO) algoritmlari kasalliklarni aniqlash va prognoz qilishda samarali natijalar bermoqda. Misol uchun, yurak-qon tomir kasalliklari, diabet va saraton kabi kasalliklarni aniqlashda SI algoritmlari bemorlarning sog'liq holati va risk omillarini tahlil qilib, kasalliklarni oldindan aniqlashga yordam beradi. Bu esa, bemorlarni erta bosqichda davolash va kasalliklarning og'irlashishining oldini olish imkonini beradi.

Qiyinchiliklar va muammolar

2. Prognozli modellarni aniqligi:

- Sun'iy intellektning prognozli modellarining aniqligi juda muhimdir. Biroq, ba'zida SI algoritmlari noto'g'ri natijalar berishi mumkin. Noto'g'ri ijobiy natijalar bemorlarni asossiz qo'rquvga solishi, noto'g'ri salbiy natijalar esa kasalliklarning o'z vaqtida aniqlanmasligi va davolanishga kechikishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, prognozli modellarni doimiy ravishda yangilab borish va natijalarini tekshirish zarur.

3. Noto'g'ri ijobiy va salbiy natijalarni boshqarish:

- Sun'iy intellekt tizimlarining noto'g'ri ijobiy va salbiy natijalarni boshqarish qobiliyati muhim ahamiyatga ega. Tibbiy ma'lumotlarning xilma-xilligi va turli manbalardan kelishi natijasida ba'zida noto'g'ri natijalar paydo bo'lishi mumkin. Bu esa, bemorlarni noto'g'ri davolanishga olib kelishi yoki kasalliklarning kechikib aniqlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun, SI tizimlarini muntazam ravishda kuzatib borish va natijalarni tekshirish zarur.

4. Sun'iy intellekt tizimlarini doimiy kuzatish va yangilab turish:

- Sun'iy intellekt tizimlarining samaradorligini ta'minlash uchun ularni doimiy ravishda kuzatish va yangilab borish muhimdir. Tibbiy texnologiyalar va kasalliklarning rivojlanishi bilan birga, SI algoritmlarini ham yangilash va moslashtirish zarur. Bu esa, tibbiyot mutaxassislariga eng zamonaviy va samarali usullarni qo'llash imkonini beradi.

5. Axloqiy Masalalar

- Shaxsiy tibbiyotda sun'iy intellektni qo'llash bilan bog'liq axloqiy masalalar ham mavjud. Masalan, bemorlarning shaxsiy ma'lumotlari qanday himoyalanganligi va bu ma'lumotlar kimlar tomonidan foydalanilishi muhim savollardir. Bemorlarning roziligi va maxfiyligi masalalarida aniq me'yorlar belgilanishi kerak.

6. Ma'lumotlar Xavfsizligi

- Shaxsiy tibbiyotda sun'iy intellektidan foydalanish katta hajmdagi shaxsiy ma'lumotlarni talab qiladi. Bu ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash esa katta muammolardan biridir. Tibbiy ma'lumotlarning noto'g'ri qo'llanilishi yoki buzilishi bemorlar uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Xulosa:

Sun'iy intellekt texnologiyalari oldini olish tibbiyotida prognozli tahlillar orqali katta imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Sog'liqni saqlash xavflarini aniqlash va kasalliklarni oldini olishda SI texnologiyalari samarali natijalar bermoqda. Biroq, bu jarayonda prognozli modellarni aniqligi, noto'g'ri ijobiy va salbiy natijalarni boshqarish va sun'iy intellekt tizimlarini doimiy kuzatish va yangilab borish kabi qiyinchiliklar ham mavjud. Ushbu qiyinchiliklarni yengish uchun, tibbiyot sohasi mutaxassisleri va texnologlar birgalikda ishlashlari zarur. Faqat shu yo'l bilan sun'iy intellektning tibbiyotda kengroq qo'llanilishi va bemorlar uchun yanada samarali natijalar olinishi mumkin bo'ladi.

References:

1. Ramesh, A. N., Kambhampati, C., Monson, J. R. T., & Drew, P. J. (2004). Artificial intelligence in medicine. **Annals of the Royal College of Surgeons of England**, 86(5), 334.
2. Topol, E. J. (2019). High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence. **Nature Medicine**, 25(1), 44-56.
3. Esteva, A., Robicquet, A., Ramsundar, B., Kuleshov, V., DePristo, M., Chou, K., ... & Dean, J. (2019). A guide to deep learning in healthcare. **Nature Medicine**, 25(1), 24-29.
4. Jiang, F., Jiang, Y., Zhi, H., Dong, Y., Li, H., Ma, S., ... & Wang, Y. (2017). Artificial intelligence in healthcare: past, present and future. **Stroke and Vascular Neurology**, 2(4), 230-243.
5. Shah, P., Kendall, F., Khozin, S., Goosen, R., Hu, J., Laramie, J. M., ... & Artificial Intelligence/Machine Learning Consortium in Health Care and Life Sciences (AIMed). (2019). Artificial intelligence and machine learning in clinical development: a translational perspective. **npj Digital Medicine**, 2(1), 1-5.
6. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
7. Nurmamatovich, T. I. (2024, April). SUNIY NEYRON TORLARINI ADAPTIV KUCHAYTIRISH USULI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 17, No. 1).
8. Tojimatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(23), 242-250.
9. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. *PEDAGOG*, 6(4), 514-516.
10. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. *SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY*, 1(8), 63-74.
11. Raximov, Q. O., Tojimatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. *Scientific progress*, 4(5), 99-107.
12. Ortiqovich, Q. R., & Nurmamatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O 'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. *Scientific Impulse*, 1(10), 37-46.
13. Tojimatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. *Наука и инновация*, 1(1), 4-12.

14. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 191-203.
15. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. *SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY*, 1(8), 63-74.
16. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. *Scientific progress*, 4(5), 99-107.
17. Raxmatjonova, M. N., & Tojimamatov, I. N. (2023). BIZNESDA SUNIY INTELEKT TECHNOLOGYALARI VA ULARNI AHAMIYATI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 11(3), 46-52.
18. Nurmamatovich, T. I. (2024). NORMALLASHTIRISH. NORMAL FORMALAR. *worldly knowledge conferens*, 7(2), 597-599.
19. Nurmatovich, T. I. (2024). Bir qatlamli va ko 'p qatlamli neyron to 'rlari. *ILM FAN XABARNOMASI*, 1(1), 190-191.
20. Tojimamatov, I., & G'ulomjonova, S. (2024). NEYRO KOMPYUTERLAR VA ULARNING ARXITEKTURASI. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 3(6), 10-16.
21. Raximov, Q. O., & qizi Kuchkarova, M. R. (2023). SUN'IY INTELEKTNI RADIOLOGIYADA QO 'LLASH MODELLARI VA TASVIRLARNI O 'QITISH MASALALARI. *GOLDEN BRAIN*, 1(17), 397-400.